

クラフトビール醸造士のキャリアと意識
クラフトビール醸造士への全数調査(2025)報告書

澤口恵一

2026年3月

大正大学人間学部人間科学科澤口研究室

謝辞

本調査は JSPS 科研費 (JP23K01779) の助成を受けて実施されました。
調査にご協力いただいた全国の醸造士の皆様、
これまでインタビューにご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

目次

調査の概要	1
醸造士は女性が 1 割、年齢層は 40 代が中心	5
最終学歴は大学卒が半数以上、大学院卒も 1 割	5
回答者は全国に分散している 関東圏が 3 割	6
年間製造量は 6-20 キロリットルが 3 割、6 キロ未満も少なくない	6
醸造所にいる醸造士は 1 人が 4 割、2 人が 3 割	7
ビール免許をもつ醸造所で働く醸造士は 4 割	7
免許取得年は 2015 年以降が 75%、1999 年以前も 20%	8
回答者の 8 割が醸造長、経営者兼醸造長が 4 割	8
8 割近くの醸造士が醸造士になってから 10 年以下	9
8 割は自らの意思で醸造士になっている	9
ビール関連以外の仕事の正規社員から醸造士に転職した人が 64%	10
前職で多いのは製造業、宿泊飲食観光サービス、卸・小売りや情報通信 IT も	10
醸造士になる前にビール関連の仕事をしていた醸造士は 18%	11
醸造士になる前にビール関連の仕事に就いたのは 2010 年代前半が多い	11
7 割が醸造士としての転職経験をもたない	12
28%が醸造士になる前に 1 ヶ月以上海外で生活した経験をもつ	12
8 割は醸造技術を教育機関では学んでいない	13
醸造技術は 5 割は現場、3 割が醸造所での研修で学ぶ	13
醸造技術は「師」といえる人物から学ぶ醸造士が多数	14
海外視察をした醸造士は 24%、海外での就労・研修・教育経験者は 1 割未満	14
海外での醸造技術の学び先は北米が圧倒的に多い	15
技術習得には半数が海外の情報を活用、審査員資格の取得は 1 割	15
北米のエールを好む醸造士が 3 割だがドイツ系のスタイルも同程度いる	16
製造において重視されるのは安定した品質と地域の顧客に愛される商品づくり	17
地元顧客・飲食店/販売店との交流が頻繁 同業者とは地域を越えたつながりも	18
仕事への愛着や誇りが強く、同業者との連帯を重視している	19
消費者層の拡大、安定した経営基盤、販売先の開拓などが課題とされる	20
資料:質問項目のオンライン・フォーム	21

調査の概要

1. 調査目的

この調査報告書は、澤口恵一（大正大学人間学部）が実施した「クラフトビール醸造士への全数調査」の報告書である。調査対象は、日本全国で稼働している、ビールもしくは発泡酒製造免許を取得したすべての醸造所で仕事をしている醸造士である。

研究全体の目的は、国内のクラフトビール業界が一度衰退しながらも、再び発展しはじめた要因について、明らかにすることである。1994年の酒税法改正以降、新たに創出された小規模なビール醸造業が、「地ビール」ブームと衰退の時代を経てなぜ再び「クラフトビール・ブーム」の時代を迎えるにいたったのだろうか。本研究では、社会学の視点から、醸造家のキャリア、アイデンティティ、技術習得の変遷、同業者間のネットワークの形成に注目して解明していこうとしている。

しかしながら、国内のビール醸造所についての統計は乏しく、業界全体像やその趨勢を把握することは十分にできなかった。醸造所全数を対象とした調査はこれまで国税庁が実施したものに限られており、知りうる事柄はごく僅かなものに限定されている。ましてや醸造士に対する同業者団体や学術研究による調査はいまだ行われたことがないため、醸造士の年齢や性別の構成といった基本的な分布すらわからない状況であった。この調査では、こうした基本的な属性についてのほか、技術習得の方法、同業者や生産者などとの交流頻度、職業アイデンティティに関連した質問項目を測定している。

2. 調査対象

本調査の対象は、2025年9月末までにビールもしくは発泡酒の酒類製造免許を取得し、稼働をしている醸造所に勤務している醸造士のすべてである。ただし、大手ビール製造会社5社およびその子会社が運営する醸造所、試験醸造免許のみを取得している醸造所は対象外とした。調査対象とした醸造所を2025年9月末までの免許取得者に限定したのは、郵送による依頼状発送の時点で、国税庁のサイトに公開された情報では10月以降の情報が公開されていなかったためである。

対象となる醸造所の住所情報は、2025年度に筆者が実施した「醸造所への全数調査」実施のために作成したデータベースに、逐次更新を行い特定した。このデータベースには、上記の条件に該当する醸造所のすべての法人名、醸造所名、住所、郵便番号が登録されている。データベースの作成にあたっては、株式会社きた産業が作成した一覧表を利用した¹。その後、新設された醸造所を、国税庁のサイトで公開されている「酒類等製造免許新規取得者名等の公表について」

¹ 株式会社きた産業は酒類業界向けの資材や機材を製造販売する会社であり、「全国醸造所リスト」を公開している (<https://kitasangyo.com/beer/MAP.html>)。

²をもとに、逐次、データベースに追加していった。郵便番号と住所については、醸造所の公式サイトやGoogle Mapの情報をもとに確認を行うとともに必要に応じて修正をしている。

データベースを作成するうえで課題となるのが、醸造所の移転や閉業の把握である。移転については国税庁の免許新規取得者の情報から把握することができるのだが、閉業した醸造所については、国税庁が開示している情報から把握することができない。そのため、住所の特定と同時に閉業した醸造所を特定したが、クラフトビールについて情報提供をしているウェブサイト³やSNSの情報をもとに把握につとめた。フィールドワークで訪れた結果、閉業や醸造所を休止していることがわかった事例もいくつかある。

郵送で調査への協力依頼の封書を送ったところ、宛先不明で返送されたことにより閉業が特定された事例もあった。以上の過程を経て、最終的に本調査における醸造士が所属する醸造所数は961件であると判断した。なお、このなかにはお礼状を兼ねた督促状だけが不達となり、調査の依頼状と計画書が届いた醸造所については、有効な対象者としている。不達の理由は、ウェブサイトやSNSの情報から移転や閉業のためと判断された。これらの醸造所については、発送時には稼働していたとみなし、有効対象数に含めている。

調査の主旨とともに、回答に協力をしていただきたい醸造士について依頼状に以下のように記載した。赤字は原文のママである。

対象者： この醸造所で働く醸造士の方すべてに回答をお願いしたいと存じます。この醸造所に所属（経営者を含む）し、この1年間に1回以上ビールの仕込み工程にお仕事として関わったことがある方（外国人を含む）とします。ファントムブルワリー、研修生、体験醸造の方は対象者とはなりません。

以上のようにこの調査の母集団は、国内の稼働している醸造所において働いている醸造士のすべてである。つまり、日本人以外の醸造士や、正規雇用以外の多様な就労形態の醸造士、ビール以外の醸造を中心に行っている醸造士もまた含まれる。調査の対象者を1年間に1回以上の仕込みという条件はあまりにも少なすぎるようにも一見みえるが、直近に免許を取得したばかりの醸造所で就労する醸造士や、就職や転職をしたばかりの醸造士も研究対象に含めるためである。

3. 調査方法の概要

ビールの製造業は夏期が繁忙期である。多くの醸造所が春先から秋にいたるまでイベントの開催が相次ぎ、醸造所は仕込みや販売業務で多忙となる。そのため需要が落ち着く11月26日に発送を行い、1月20日までを回答期間とした。

² すべての酒類について新規取得、移転、法人成り等の情報が公表されており、税務署名、免許等年月日、申請等年月日、取得者の名称、製造者氏名又は名、製造場所在地、免許等区分が掲載されている。(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/shinki/seizo/02.htm)

³ 愛好者個人が運営するサイト Beer Cruise には閉業された醸造所の情報が掲載されており、非常に参考になった。(https://beer-cruise.net)

2025年11月25日に調査の主旨説明をした依頼状と回答方法を説明した資料を発送した。この時点でデータベースに登録されていた醸造所は2025年6月以前に免許を取得した醸造所である。その後、9月末までに免許を取得した醸造所に対する依頼状の発送を1月6日に実施した。

依頼状の発送において、依頼状が郵便局から戻ってきた場合、（封書に「尋ね所に行き当たりません」と赤字で記載）、住所の記載にミスや欠損を補い再発送した。また、宛名を法人名ないしは店舗名に変えて再発送した。結果として、対象の住所に依頼状が届いたのは961箇所である。

回収率の向上のために、1月9日に第一次発送の対象となった醸造所に対して、お礼状と期限までの回答を再度依頼する封書を発送した。1月6日に追加で発送した新規の醸造所に対しては、1月20日前後に同じ内容の封書を発送した。そのため、お礼状に記載した回答期限を1月末までに延長した。

依頼状には、醸造所の経営者や醸造長には外国生まれの方も多いため、依頼状は、日本語と英語を併記した。回答方法は、対象者自身がMicrosoft Formsの質問事項に入力する方法をとった。依頼状に、QRコードとURLのリンクを掲載し、スマートフォンで読み取っていただいたうえで回答するようにお願いした。質問文と回答は日本語版と英語版の2種類のフォームに分け、どちらかを回答者が選択できるようにしたところ、英語フォームによる回答は1件のみであった。ただし、日本語フォームのなかには自由回答に英語で回答している対象者がいた。ただし、回答者のうち何名が外国人ないしは日本語を母語としない回答者であるかについて特定することはできない。

調査方法	構造化された調査票をもちいた質問紙調査 郵送による依頼 オンラインによる回答（Microsoft Forms 使用）
対象となる醸造所	961カ所
実施期間	2025年11月26日～2026年1月31日
有効回答数	324件

この調査においては母集団のサイズを特定することができない。前年度に実施した醸造所への全数調査の結果から、筆者は国内の全醸造士の数は2025年11月時点において1,800名程度であるという推定を行っている。ちょうど1年が経過し醸造所数は前年の有効対象数882件から8.9%増加をしたことになる。醸造士が同程度に増加しているとすれば全国の醸造士数は1,960人に達していることになり、これを母集団とすればその16.9%が本調査に回答していると推定できる。

4. 質問項目

質問事項の概要は以下のとおりである。質問文と選択肢のワーディングについては、後述の質問紙フォームの詳細をごらんいただきたい。

表 1 調査項目一覧

Q1	性別	Q2	年齢
Q3	最終学歴	Q4	醸造所の所在地域
Q5	年間製造量	Q6	醸造士の人数
Q7	保有する酒類免許(複数回答)	Q8	ビール・発泡酒免許の取得時期
Q9	現在の職業上の地位	Q10	ビール業界への参入時期
Q11	醸造士への着任時期	Q12	ビール業界参入前の雇用形態
Q13	ビール業界参入前の業種	Q14	着任前のビール関連業務経験
Q15	ビール関連業務の開始時期	Q16	醸造士としての転職回数
Q17	業界参入前の海外居住経験	Q18	教育機関での醸造関連学習
Q19	醸造技術の最初の習得方法	Q20	師匠の有無
Q21	海外での醸造関連取り組み(複数回答)	Q22	海外での学びの地域(複数回答)
Q23	技術情報の収集方法(複数回答)	Q24	最も好むビアスタイル
Q25	ビール製造で重視すること	Q26	関係者との交流頻度
Q27	職業アイデンティティ	Q28	業界の現在の課題(複数回答)

醸造士は女性が1割、年齢層は40代が中心

表1 性別

	度数	%
男性	294	90.7
女性	30	9.3

N=324

Q1 あなたの性別を教えてください。

表2 年齢

	度数	%
20代	22	6.8
30代	93	28.7
40代	117	36.1
50代	70	21.6
60代以上	22	6.8

N=324

Q2 あなたの年齢は次のどれにあてはまりますか。

性別・年齢はこの調査における対象者の基本属性でもあると同時に、クラフトビールの醸造士の母集団の人口学的特性を示すものでもある。まず性別については90.7%が男性、9.3%が女性であった。前年度に実施した醸造所への全数調査では、女性がいる醸造所は全体の3割であった。米国のBrewers Associationによる調査によれば女性の醸造士を雇用している米国のブルワリーは7.5%である。国内の醸造士の女性比率は米国と同じ程度である。

醸造士にもっとも多い年齢層は40代(36.1%)であった。次いで30代(28.7%)であり、30~49歳に65.8%が該当していた。

最終学歴は大学卒が半数以上、大学院卒も1割

醸造士にもっとも多い学歴は大学であり54.6%を占めている。大学院は10.2%であった。高専・短期大学を含めると7割が高等教育を受けている。

表3 学歴

	度数	%
中学	2	0.6
高校	54	16.7
専修学校(専門学校)	42	13.0
高等専門学校(高専)	7	2.2
短期大学	9	2.8
大学(6年制を含む)	177	54.6
大学院	33	10.2

N=324

Q3 あなたの最後に卒業した学校を教えてください(就学中の方は現在通っている学校について回答してください)。

回答者は全国に分散している 関東圏が3割

表4 醸造所の所在地

	度数	%
北海道	27	8.5
東北	21	6.6
北関東	21	6.6
南関東	45	14.2
東京	28	8.8
甲信越	30	9.4
北陸	5	1.6
東海	36	11.3
近畿	50	15.7
中国	22	6.9
九州・沖縄	33	10.4

N=318 欠損値 無回答6

Q4 あなたの醸造所の所在地は以下のどの地方でしょうか。

醸造所の所在地は東京を含む関東（29.6%）、近畿（15.7%）、九州沖縄（10.4%）が上位を占めている。北陸がわずかであったことを除けば概ね全国に分散している。回答者の地域分布は各地域の醸造所数を反映しており北陸の回答者が少ないのは醸造所数が少ないためである。

年間製造量は6-20キロリットルが3割、6キロ未満も少なくない

ビール産業における醸造所の経営規模が小さいことについては、前年度の醸造所に対する全数調査でも明らかとなっている。以下の所属している醸造所の規模に関する変数の分布については、醸造量が多い醸造所ほど醸造士も多く雇用しているため、調査への回答者もまた多くなるバイアスが生じる。

表5 醸造所の製造量

	度数	%
2025年から製造を始めた	25	7.7
6kL未満	53	16.4
6kL～20kL未満	103	31.9
20kL～60kL未満	64	19.8
60kL～100kL未満	32	9.9
100kL～200kL未満	20	6.2
200kL以上	26	8.0

N=323 欠損値 無回答1

Q5 現在お務めの醸造所の規模をお尋ねします。2024年におけるビール発泡酒の年間製造量は以下のどれに該当しますか。複数醸造所を所有している場合はすべての醸造所の総量で回答してください。

したがって、国内の醸造所における醸造量の分布については、2025年に実施した醸造所への全国調査の数値を参照していただきたい。

この調査では醸造士の勤める企業規模の分布について製造量と醸造士の数からみている。所属している醸造所における2025年における年間製造量は6～20kl未満が31.9%であり最頻値である。ついで20～60kl未満が19.8%、6kl未満が16.4%であった。なお、これらの数値は「2025年から醸造を開始したという醸造所」（7.7%）を含めて算出したものである。

醸造所にいる醸造士は 1 人が 4 割、2 人が 3 割

醸造所の規模に関する基本属性として、所属する醸造所の醸造士数を尋ねている。もっとも多いのは自身を含めて 1 名のみとする回答であり、43.5%を占めていた。ついで 2 名とする回答が 30.1%であり、1-2 名の醸造士で働いている回答者が 73.6%である。

表 6 醸造士の数（回答者を含む）

	度数	%
1 人	140	43.5
2 人	97	30.1
3 人	39	12.1
4 人以上	46	14.3

N=322 欠損値 無回答 2

Q6 あなたのお務め先にはあなた自身を含めて何人のビール醸造士がいますか。他の酒類の担当者は除いて回答してください。

ビール免許をもつ醸造所で働く醸造士は 4 割

勤務先の属性として、この調査では酒類等製造免許の酒類と取得年を尋ねている。ビール醸造所の取得する免許は、その製造量や製造するビールの種類によって、「発泡酒」と「ビール」に分かれており、その両方を取得している醸造所も多い。また、ビール以外にさまざまな酒類を製造している醸造所がある。さらにいえば、1つの企業が複数の醸造所を所有していることもよくあることである。そのため、この調査では調査対象者本人が働いている醸造所の免許の種類を複数回答形式で尋ねた。発泡酒製造免許については 92.6%が取得していると回答したがビール製造免許については 42.7%にとどまった。それ以外の酒類等（清酒、果実酒、その他）製造免許を取得している醸造所で働く醸造士はごくわずかである。

表 7 免許の種類（複数回答）

	度数	%
発泡酒	299	92.6
ビール	138	42.7
清酒（日本酒）	18	5.6
果実酒	7	2.2
その他（上記以外の酒類等製造免許）	4	1.2

N=323 欠損値 無回答 1

Q7 あなたの働いている醸造所の保有する免許は次のどれにあてはまりますか。複数ある場合はすべてを選択してください。

免許取得年は 2015 年以降が 75%、1999 年以前も 20%

所属している醸造所が初めて免許を取得した年については、2020 年以降が 53.9%でありもっとも多い。2015～2019 年にあたる 21.1%を含めると、実に 75.0%が 2015 年以降に免許を取得した比較的新しい醸造所である。ついで多いのは 1999 年以前の 20.4%である。小規模ビール製造事業者の免許取得が 1994 年の酒税法改正によって認められることとなった。2000 年代から 2014 年に免許を取得したとする回答が非常に少ないのは、「地ビールブーム」が去り、この時期の新規参入が著しく減少したためである。

表 8 醸造所の酒類製造免許取得年

	度数	%
～1999 年	66	20.4
2000-2004 年	3	0.9
2005-2009 年	2	0.6
2010-2014 年	8	2.5
2015-2019 年	68	21.1
2020-2025 年	174	53.9
わからない	2	0.6

N=323 欠損値 無回答 1

Q8 現在お務めの醸造所がビール・発泡酒の免許を初めて取得したのはいつでしょうか。

醸造所が取得している免許の種類と、初めて免許を取得した年もまた、この調査では対象者の基本属性の把握のために測定したものである。この調査では醸造所を通じて従業員である醸造士に調査を依頼しているため、醸造士の回答率は、企業規模や資本やグループ企業の資本構成などによる影響を大きく受けるはずである。国内のクラフトビール製造業者の実態については、全国の醸造所全数を対象とした調査の結果を参照していただきたい。

回答者の 8 割が醸造長、経営者兼醸造長が 4 割

以下は醸造士本人のキャリアに関する質問項目の集計結果である。

醸造所における地位を尋ねたところ、「経営者であり醸造長でもある」（39.5%）、「醸造長であるが経営者ではない」（38.9%）という回答が多く、醸造長が全体の 8 割に上っていた。

表 9 現在の醸造所での地位

	度数	%
1. 経営者（共同経営含む）であり醸造長でもある	128	39.5
2. 経営者であるが醸造長ではない	12	3.7
3. 醸造長であるが経営者ではない	126	38.9
4. 正規社員の醸造士であるが、醸造長ではない	52	16.0
5. 非正規社員の醸造士である	4	1.2
6. 顧問や指導者として醸造に関わっている	-	-
7. その他	2	0.6

N=324

Q9 あなたの現在の地位は次のどれに当てはまりますか。醸造長にはヘッドブルワー、醸造責任者、醸造所の工場長などの地位を含むものとします。お 1 人で醸造をしている場合は醸造長として回答をお願いします。

「正規社員の醸造士ではあるが、醸造長ではない」回答者は 16.0%にとどまった。この調査は醸造所を通じて醸造士に協力を依頼しているが、比較的規模が大きい醸造所では醸造長以外の醸造士に協力の要請が行き届かなかった可能性がある。

8割近くの醸造士が醸造士になってから10年以下

表10 醸造士になった年

	度数	%
～1999年	23	7.1
2000～2004年	13	4.0
2005～2009年	15	4.6
2010～2014年	25	7.7
2015～2019年	84	25.9
2020年～	164	50.6

N=324

Q10 あなたがビールの醸造の仕事に初めて就いたのはいつのことでしょうか。

初めてビールを醸造する仕事に就いた年について尋ねたところ、2020年以降とする回答がもっとも多く50.6%であった。2015年～2019年が次いで多く25.9%である。2015年以降に醸造士となった人が極めて多いことが明らかとなった。この結果は醸造所が初めて酒類等製造免許を取得した年の割合とほぼ一致している。一方で1999年以前にこの仕事を始めたとする人の割合は7.1%であった。初期にビール事業に参入した醸造所では25年以上が経過し、醸造士の世代交代が進んでいるためであろう。2000年から2014年に入職した層が極めて少ないのは、この時期の醸造所の新設が著しく減ったためであろう。

8割は自らの意思で醸造士になっている

この調査ではビールの醸造士になった経緯についても尋ねている。もっとも多いのは、「ビールの醸造士になるために醸造所に採用された」（39.4%）という回答であり、ついで多いのは「醸造所の経営者になる（なった）ため」（34.2%）という回答である。「自ら希望してビールの醸造部門に配属された」のは9.9%であった。以上をまとめると、自らの意思によってこの仕事に就いたのは実に82.5%に及ぶ。「自らの希望ではなく社内の異動でビール醸造部門に配属された」という醸造士はわずか5.0%であった。

表11 醸造士になった経緯

	度数	%
1. 醸造所の経営者になる（なったため）	110	34.2
2. ビールの醸造士になるために醸造所に採用された	127	39.4
3. 自ら希望して社内の異動でビールの醸造部門に配属された	32	9.9
4. 自らの希望ではなく社内の異動でビールの醸造部門に配属された	16	5.0
5. その他	37	11.5

N=324 欠損値 無回答2

Q11 ビールの醸造士として仕事を始めた経緯は次のどれにあてはまりますか

ビール関連以外の仕事の正規社員から醸造士に転職した人が64%

表 12 前職の地位

	度数	%
1. 他の仕事はしていない	35	10.8
2. 経営者・自営業者	54	16.7
3. 正規社員	207	63.9
4. 非正規社員	20	6.2
5. その他	8	2.5

Q12 ビールに関わる仕事に就く前には、どのような職業上の地位についていましたか。

歴史が浅いこの産業で働く醸造士の経歴を知るために、「ビールに関わる仕事に就く前には、どのような職業上の地位についていましたか」という質問を行った。「他の仕事はしていない」と回答したのは10.8%である。9割は他の仕事から転じて醸造士になっていることが明らかになった。「正規社員」であったとする回答は63.9%でもっとも多い。次いで多かったのは、「経営者・自営業者」の16.7%であった。

前職で多いのは製造業、宿泊飲食観光サービス、卸・小売りや情報通信 IT も

表 13 以前の仕事の業務

	度数	%
農林水産業	5	1.7
鉱業採石業	11	3.6
建設業	69	22.8
製造業	38	12.6
卸売・小売業	4	1.3
運輸・郵便・倉庫	23	7.6
情報通信・IT関連	2	0.7
電気ガス水道	5	1.7
不動産・賃貸・リース	7	2.3
金融保険	54	17.9
宿泊・飲食・観光サービス	6	2.0
教育・学修支援サービス	17	5.6
医療・福祉・介護サービス	7	2.3
学術・専門サービス	4	1.3
生活関連サービス	14	4.6
その他のサービス	10	3.3
公務・行政・公共サービス	26	8.6
その他	5	1.7

N=302 欠損値: 無回答 22 件

Q13 ビールに関わる仕事に就く前に就いていた仕事ではどのような業務をされていましたか。複数ある場合、一番長くお務めになったお仕事を選択してください。

前職において本人が携わっていた業務の内容としては、「製造業」(22.8%)、「宿泊・飲食・観光サービス」(17.9%)、「卸・小売り」(12.6%)、「情報通信・IT関係」(7.6%)が上位を占めていた。質問の形式や産業の分類が異なるため一概に比較はできないものの、総務省統計局による「労働力調査(基本集計)」の2025年におけるデータと比較すると、「宿泊・飲食・観光サービス」「情報通信・IT関係」で仕事をしていた醸造士が多い。

なおQ12において「他の仕事はしていない」と回答した35名のうち13名がQ13にも回答していた。これらの回答は整合性を欠いている可能性があるが、醸造士として雇用されていた企業において、別の部門で雇用されていた事例が含まれるものと推測される。本報告書ではQ12, Q13のいずれもデータには修正を施してはいない。

醸造士になる前にビール関連の仕事をしてきた醸造士は 18%

表 14 醸造士着任前のビールの仕事

	度数	%
していない	263	81.7
ビールに特化した飲食店の経営者	10	3.1
ビールに特化した飲食店の従業員	21	6.5
ビールの卸売業の従業員	6	1.9
ビールの小売業の経営者	4	1.2
ビールの小売業の従業員	2	0.6
ビール製造会社の従業員	16	5.0

N=322 欠損値 無回答 2

Q14 醸造士になる以前に、あなたはビールに関連した仕事をしてきた経験はありますか。社内での以前の配属先、経営者としての仕事も含めてお答えください。複数該当する場合にはもっとも近いものを1つだけ選んでください

せれば 9.6%であり、飲食店での仕事から醸造士に転じるケースが相対的に多いことがわかる。わずかではあるものの「ビール製造会社の従業員」() もいた。製造会社には小規模ビール醸造所のほか大手のビール会社も含まれると考えられる。

前職のなかには飲食店や酒類販売店などビール事業に関連した職務に関わるものも含まれているはずである。実際にインタビューを行っている、醸造士になる前にこれらのビール専門店に従業員として働いていたという事例や、ビアパブの経営者が醸造所を開設した事例がみられた。そのためこの調査では「醸造士になる以前に、ビールに関連した仕事をしてきた経験はありますか」という質問を行った。醸造士になる以前にビールに関連した仕事には就いていないとする回答が 81.7%でありもっとも多い。2割はビールに関連した仕事をした後に醸造士になっている。「ビールに特化した飲食店の従業員」は 6.5%、「ビールに特化した飲食店の経営者」の 3.1%を合

醸造士になる前にビール関連の仕事に就いたのは 2010 年代前半が多い

表 15 ビール関連の仕事に就いた年

	度数	%
1. ~1999 年	6	10.2
2. 2000~2004 年	3	5.1
3. 2005~2009 年	9	15.3
4. 2010~2014 年	17	28.8
5. 2015~2019 年	14	23.7
6. 2020 年~	10	16.9

N=59 件 欠損値: 264 件

※ Q14 で「ない(経験なし)」と回答した 262 名は本設問の対象外のため欠損とした。有効回答はビール関連経験者のみ。

では、対象者たちが、これらのビールに関連した仕事に就いたのはいつであろうか。もっとも多いのは 2010 年から 2014 年の 28.8%であった。2015 年から 2019 年が 23.7%であり 2 番目に多い。小規模ビール醸造所が再び増え始めたのは 2015 年以降のことである。地ビールブームが去った 2000 年から 2014 年の低迷期にこの業界に参入した人が 49.2%に及んでいた。

7割が醸造士としての転職経験をもたない

表 16 醸造士としての転職経験

	度数	%
転職はしていない（1社目）	223	69.5
転職した 現在2社目	67	20.9
転職した 現在3社目	19	5.9
転職した 現在4社目以上	12	3.7

欠損値: 3件

Q16 醸造士として仕事をするのは現在何社目でしょうか。経営者の方はご自身の企業も1社に含めて回答してください。買収による経営者の変更やグループ会社での出向や異動は含めないで回答してください。

醸造士に現在勤務している醸造所が醸造士となってから何社目にあたるかを尋ねた。経営者として醸造を行っている場合、自身の経営する醸造所も1社として数えるように注記をしている。転職経験がないという回答が69.5%であった。ついで多いのは、転職経験があり現在が2社目にあたるという回答であった（20.9%）。3社以上で勤務経験がある醸造士も少なからずいる（9.6%）。

28%が醸造士になる前に1ヶ月以上海外で生活した経験をもつ

醸造士にインタビューを行っているとき、ビールに関心をもったきっかけとして、海外居住や海外旅行の経験を語る事例がみられる。そこで、海外居住の経験について質問をした。「ビール醸造の仕事始める前に、海外（日本以外）で1ヶ月以上暮らしたことはありますか？」という問いに対して、複数回答形式で回答を求めた。海外に1ヶ月以上滞在経験のある醸造士は28.1%であった（71.9%の醸造士は海外経験をもたないと回答している。）醸造士以外の日本人

表 17 海外生活経験とのその理由

	度数	%
1. 海外で暮らしたことはない	230	71.9
2. 未成年のときに海外にいた	7	2.2
3. 海外赴任・海外で仕事をしていた	13	4.1
4. 長期の海外出張をしていた	7	2.2
5. ホームステイ・留学・ワーキングホリデー	50	15.6
6. 長期の旅行で海外にいた	13	4.1

N=321 欠損値 3

Q17=1（海外経験なし）と回答しながらQ22（海外で学んだ地域）に回答している24件あり。

Q17 ビール醸造の仕事始める前に、海外で1ヶ月以上暮らしたことはありますか。（複数回答可）

と比較するデータがあるわけではないが、海外で過ごした経験をもつ醸造士は多いといえよう。滞在の形態としてもっとも多いのは、「ホームステイ・留学・ワーキングホリデー」（15.6%）である。滞在の形態は多様であり、長期の旅行や海外赴任や海外出張の経験、もともと未成年の時期から海外にいた、という回答もわずかながら認められた。

8割は醸造技術を教育機関では学んでいない

醸造士がどのように醸造技術を習得しているのかについて質問を行った。国内で醸造学を学ぶことができる教育機関は限られている。機関が試験製造免許（販売を目的としない研究教育のための免許）を取得している必要があり、ビールまたは発泡酒の製造免許を取得している教育機関は限られる。ビールの「試験製造免許」を取得している教育機関の例としては、東京農業大学（応用生物科学部醸造科学科） 国立大学法人 大阪公立大学（農学部）、国立大学法人 島根大学（生物資源科学部）、東京バイオテクノロジー専門学校などがある。

表 18 教育機関での学び

	度数	%
教育機関では学んでいない	255	78.9
醸造学を専門に学んだ	18	5.6
微生物学を学んだ	20	6.2
化学を学んだ	8	2.5
食品科学を学んだ	8	2.5
上記以外の関連分野を学んだ	14	4.3

N=323 欠損値 1

Q18 短大、大学、大学院、高専、専修学校などの教育機関で醸造学あるいは関連分野の研究や勉強をしたことはありますか。以下のなかからもっとも近いものを1つだけ選んでください。

これらの教育機関も醸造学を専門としていない学部学科や、免許を取得したばかりの教育機関も含まれている。醸造士の78.9%が教育機関で醸造や醸造に関連した理論や技術を学んでいないと回答している（この数値は高等教育を受けていない醸造士を含めた数値である）。醸造士において「教育機関で醸造学を専門に学んだ」という回答は、わずか5.6%であった。醸造に関連した学問領域を学んだ醸造士は、微生物学（6.2%）がもっとも多い。

醸造技術は5割は現場、3割が醸造所での研修で学ぶ

表 19 技術習得の方法

	度数	%
勤務先の醸造所での仕事	153	47.2
国内の醸造所での研修	108	33.3
国内の大学・専門学校での学習	4	1.2
国内の大学・専門学校以外での研修	5	1.5
海外の醸造所での研修や仕事	11	3.4
ホームブルーイング	37	11.4
その他	6	1.9

N=324

Q19 最初に実際に醸造を行いながら醸造技術を学んだところは次のどれにあてはまりますか。

工程を学んだことによるものであろう。「ホームブルーイング」をあげた醸造士は11.4%であった。本調査には日本国外の出身者や海外居住の経験者が含まれる。また、酒税法においてアルコール濃度が1%未満の飲料は酒類には該当しないと定義されている。

では、醸造士はどのようにして醸造技術を習得したのだろうか。「最初に実際に醸造を行いながら醸造技術を学んだところは次のどれにあてはまりますか」と尋ねたところ、もっとも多かったのは「勤務先の醸造所での仕事」（47.2%）、ついで「国内の醸造所での研修」（33.3%）であり、これらだけで80.5%に達している。「国内の大学・専門学校での学習」はごくわずかであり（1.2%）、これは教育機関で醸造学を学んだとする回答よりも少ない。おそらく、醸造技術については座学に留まっていたか、ビール以外の醸造

醸造技術は「師」といえる人物から学ぶ醸造士が多数

醸造技術を学ぶにあたって「師」と呼べる人物がいるかどうかについて尋ねたところ、74.4%が「いる」と回答した。「勤務先の醸造所での仕事」や「国内の醸造所での研修」を受けた醸造士が多く、そのさいに技術を教わった人物を師として認識しているのだろう。

表 20 師とよべる人物の有無

	度数	%
いる	241	74.4
いない	83	25.6

Q20 ビールの醸造をするうえで、師といえる人物はいますか。

海外視察をした醸造士は 24%、海外での就労・研修・教育経験者は 1 割未満

醸造士としてのキャリアのなかで、彼らはどのように技術を高めようとしてきたのだろうか。この調査では、海外での技術習得経験について尋ねている。「あなたは日本以外の国で、ビールの醸造に関連した以下のような取り組み（就労、研修、修学、視察）をしたことがありますか。」という問い（複数回答形式）に対して、なんらかの経験を「あり」としていたのは、324名中 89名（27.5%）であった。その形態としてもっとも多いのは「視察」（全対象者のうち 24.1%、海外での取り組みがあると回答した者のうち 87.7%）である。全体にしめる割合はわずかながらあるものの、「海外の醸造所で醸造技術を学んだ」（全対象者のうち 5.9%、海外での取り組みがあると回答した者のうち 21.3%）、「海外の醸造所で働いた、または海外で醸造所を経営に携わった」（全対象者のうち 2.8%、海外での取り組みがあると回答した者のうち 10.1%）「海外の教育機関で醸造学を学んだ」（全対象者のうち 1.2%、海外での取り組みがあると回答した者のうち 4.5%）という醸造士もいた。

表 21 海外での技術習得（複数回答）

	度数	%
海外の醸造所の視察に行った	78	24.1
海外の醸造所で醸造技術を学んだ	19	5.9
海外の醸造所で働いた または 海外で醸造所を経営に携わった	9	2.8
海外の教育機関で醸造学を学んだ	4	1.2

※海外での取り組みいずれかがありと回答したのは 89名、比率は全対象者 324名に占める割合である

Q21 あなたは日本以外の国で、ビールの醸造に関連した以下のような取り組み（就労、研修、修学、視察）をしたことがありますか。複数回答

海外での醸造技術の学び先は北米が圧倒的に多い

表 22 どこで海外での技術習得をしたか（複数回答）

	度数	%
北米（アメリカ、カナダ）	14	60.9
ドイツ	6	26.1
英国	2	8.7
ベルギー	1	4.3
オセアニア	1	4.3
東アジア、東南アジア	2	8.7

N=23 ※ 有効回答者数は Q21 で海外での教育、研修、就労・経営を経験した 24 人、うち 1 名が Q22 に無回答であった
Q22 海外の醸造所で学んだ、あるいは醸造を海外の学校で学んだ方にお尋ねします。それはどの地域でしたか。（複数回答）

では、海外の醸造所や海外の教育機関で学んだとする醸造士は、どのような地域や国で技術習得（海外での研修、教育、就労ないし経営の経験者）を行っているのだろうか。海外での技術習得経験をした醸造士で有効回答を得ることができたのは 23 名である。そのうち 14 名（60.9%）が北米で技術を学んでいた。次いで多いのはドイツの 6 名（26.1%）である。

技術習得には半数が海外の情報を活用、審査員資格の取得は 1 割

この調査では国内で行われる技術習得の方法についても尋ねている。醸造士の大多数が行っているのは、「同業者との対面での情報交換や研修会」（86.7%）「日本語で書かれた文献の収集」（78.0%）「日本の同業者がネットで発信する情報の収集」（68.2%）である。外国の言語で書かれた情報については、「海外の同業者がネットで発信する情報の収集」が 52.2%、「海外の文献の収集」が 51.2%である。醸造士の半数程度が海外からの情報収集を実践していることが明らかとなった。

この業界ではビールの品質向上を目的とした各種の研修が行われている。具体的な例としては、日本地ビール協会が開催している醸造学セミナー、酒類総合研究所が行う醸造講習などがある。「国内の専門家・専門機関による支援や研修」を活用している醸造士は 49.1%であった。

表 23 技術習得の方法（複数回答）

	度数	%
同業者との対面での情報交換や研修会	281	86.7
日本語で書かれた文献の収集	253	78.1
日本の同業者がネットで発信する情報の収集	221	68.2
海外の同業者がネットで発信する情報の収集	169	52.2
海外の文献の収集	166	51.2
日本の専門家・専門機関による支援や研修	159	49.1
海外の専門家・専門機関による支援や研修	44	13.6
審査員の資格取得（のための勉強を含む）	40	12.3

※全体 N=324 すべての項目を未選択 14 件を含む
Q23 技術習得のために次のような勉強をしてきましたか。（複数回答）

12.3%にとどまった。なお、以上のいずれの項目にも回答がなかったのは 14 件（4.3%）であ

た。「海外の専門家・専門機関による支援や研修」を受けた醸造士は 13.6%であった。日本地ビール協会は、協会主催のコンテストで審査員を務める要件となるビアジャッジ資格者の養成を行ってきた。この資格取得には、協会主催のセミナーに参加し、醸造工程やビアスタイルの学習、オフフレイバーの感応検査を学び、資格認定試験に合格することが要件となる。審査員の資格取得ないしはそのための勉強をしているとした回答は、これらの技術習得の方法のなかではもっとも少なく

った。つまり、96.7%が何らかの技術習得をこれらの手法で行っていることになる。なお、これらをこの項目への回答の意思がなかった者（無回答）とみなせば、有効回答数は310名であり、各項目の比率はわずかではあるが、さらに高いものとなる。

北米のエールを好む醸造士が3割だがドイツ系のスタイルも同程度いる

この調査では醸造士がもっとも好んでいるビアスタイルについても尋ねている。ビアスタイルの分類法は非常に細分化されており、その分類の基準自体が、使用する酵母や発祥の地域や国、投入される副原料などによる複雑な体系になっている。この調査では、日本地ビール協会の採用しているスタイルガイドにおける、もっとも大きな分類の枠組みから選択することを求めた。つまり、そのスタイルの発祥の地域や国と、使用する酵母の酒類にもとづく分類である。90年代後半から2000年までに参入した初期の醸造所（いわゆる地ビールブーム時代の参入者）の多くが、ドイツの技術を習得しドイツに由来するスタイルのビールを製造していた。2015年以降に製造を開始した醸造所（いわゆるクラフトビール時代の参入者）ではアメリカのスタイルに影響を受けた製品を中心に製造しているところが多い。2025年度に実施した醸造所の調査報告書には、醸造所がどのようなスタイルを製造することが多いかについても尋ねている。醸造所が製造するスタイルは北米発祥のエールがもっとも多かった。

醸造士にもっとも好まれているスタイルは、「北アメリカ発祥のエール」（31.5%）であった。ついで多いのは「ドイツ・チェコ・オーストリア発祥のラガー」（20.1%）である。「ドイツ・チェコ・オーストリア発祥のエール」（11.1%）とあわせるとドイツ系のスタイルは北米発祥のスタイルと同程度に好まれていることになる。「英国・アイルランド・スコットランド発祥のエール」（14.2%）は「ベルギー、フランス発祥のエール」（10.8%）よりも好まれている。

表 24 ビアスタイルの好み

	度数	%
北アメリカ発祥のエール	102	31.5
英国・アイルランド・スコットランド発祥のエール	46	14.2
ドイツ・チェコ・オーストリア発祥のエール	36	11.1
ベルギー・フランス発祥のエール	35	10.8
ドイツ・チェコ・オーストリア発祥のラガー	65	20.1
北アメリカ発祥のラガー	5	1.5
上記にあてはまらないスタイル	19	5.9
とくにない	16	4.9

Q24 あなたのもっとも好むビアスタイルは以下のうちどれでしょうか。

製造において重視されるのは安定した品質と地域の顧客に愛される商品づくり

醸造士がビールの製造においてどのようなことを重視しているかについて尋ねた。回答の選択肢は「1.重要ではない」「2.あまり重要ではない」「3.どちらともいえない」「4.やや重要である」「5.重要である」としている。平均点が高いほど、その項目が重視されていることになる。

「常に安定した品質の製品をつくること」(4.73)がもっとも重視されており、「地域の顧客に愛される製品をつくること」(4.63)がそれに次ぐ。これらには及ばないが、効率性、付加価値、地域の特色についても多くの醸造士が重視していた。一方で、「多様なスタイルの製品をつくること」は、他項目に比べて重視されている度合いは低く、醸造士による差異がもっとも強く表れた(3.68)。ただし、何をどの程度重視しているかについては、雇用されている醸造士にとっては、企業としての方針が反映されているとみるべきであろう。各項目のピアソンの積率相関係数をもとめたところ、全体として項目間に強い相関はみられなかった。これは多くの項目の回答が4、ないし5に集中しており分散が小さいために天井効果が生じたことによる。もっとも相関係数が高いのは「地域の特色を活かす」と「地域の顧客に愛される商品」($r=.32$)である。

「付加価値」と「効率性」との相関もその次に高いものとなった($r=.29$)。「付加価値」と「地域の顧客に愛される製品」も同じ程度の相関($r=.28$)であった。

表 25 重視していること

	低	1	2	3	4	5	高	平均	SD
スタイルの多様性		5.9	17.6	13.6	28.4	34.6		3.68	1.27
地域の特色を活かす		4.3	5.9	12	34.9	42.9		4.06	1.08
地域の顧客に愛される商品		1.2	0.3	7.1	16.7	74.7		4.63	0.74
効率性		1.2	4.0	16	33.6	45.1		4.17	0.92
安定した品質		0.6	0.9	2.5	17.0	79.0		4.73	0.61
付加価値		1.9	3.7	11.7	28.4	54.3		4.30	0.94

N=324 Q25 醸造をするさいに、あなたは次のことをどの程度重要であると考えていますか。

【項目】①多様なスタイルの製品をつくること ②地域の特色を活かした製品をつくること ③地域の顧客に愛される製品をつくること ④効率的な製品づくりをすること ⑤常に安定した品質の製品をつくること ⑥付加価値の高い製品をつくること

表 25 付表 「重視していること」項目間の相関行列

	多様性	地域の特色	地域顧客	効率性	品質	付加価値
多様性	—	.15**	.06	.11*	-.05	.17**
地域の特色	.15**	—	.32**	.08	-.01	.23**
地域顧客	.06	.32**	—	.19**	.14*	.28**
効率性	.11*	.08	.19**	—	.22**	.29**
安定した品質	-.05	-.01	.14*	.22**	—	.17**
付加価値	.17**	.23**	.28**	.29**	.17**	—

* $p<.05$ ** $p<.01$

地元顧客・飲食店/販売店との交流が頻繁 同業者とは地域を越えたつながりも

クラフトビール業界の特徴は同業者や地域の人々との交流機会がさまざまな形で生じることである。どのような人々との程度の交流機会があるのかについて、この調査では明らかにしている。交流のあり方については、対面のみにとどまらず、SNSやメールなどのオンラインでの交流を含むものとしている。交流の頻度は「1.ほとんどない」「2. 2, 3ヶ月に1回」「3. 月に1回程度」「4. 月に2, 3回」「5. 毎週のように」までの5段階で尋ねている。各回答の選択肢を得点として、平均値をもとに比較をすることにしよう。

表 26 どのような人々との程度交流しているか

	低	1	2	3	4	5	高	平均	SD
県内の同業者		19.4	32.1	24.4	16.8	7.3		2.61	1.19
他県の同業者		35.9	36.5	14.9	6.7	6.0		2.10	1.14
原料の生産者		56.5	20.3	14.9	5.7	2.5		1.77	1.06
地元の一般顧客		17.1	13.3	15.9	17.1	36.5		3.43	1.51
他県の一般顧客		37.1	19.0	16.2	14.0	13.7		2.48	1.45
地元の飲食店や販売店		16.2	15.6	22.2	21.3	24.8		3.23	1.40
県外の飲食店や販売店		45.1	22.5	15.6	12.7	4.1		2.08	1.22

N=315 すべての項目に回答があるものを対象に集計 欠損値 9

Q26 あなたは仕事でどのような人たちとの程度の頻度で連絡や交流をしていますか

【項目】①県内の同業者 ②他県の同業者 ③原料の生産者 ④地元の一般顧客 ⑤他県の一般顧客
⑥地元の飲食店や販売店 ⑦県外の飲食店や販売店

醸造士において、もっとも交流が頻繁に行われているのは「地元の一般顧客」(平均値 3.43)であった。「地元の飲食店や販売店」(3.23)がそれについて多い。醸造士の多くはタップルームや飲食店を営んでいたり、自身で販売活動をしていることによる。ただし、一般顧客との交流頻度は他の設問と比べて標準偏差がやや高く、醸造士のあいだでの個人差があることが示されている。

醸造士は、同業者との繋がりも強く、「同じ県内の同業者」(2.61)と「他県の同業者」(2.10)ともに高い平均値を示していた。同業者は県内県外問わず「2, 3ヶ月に1回」以上の交流頻度をもつ醸造士がもっとも多い。

もっとも交流の頻度が少ないのは「原料の生産者」(1.77)であったが、3割程度が「月に1回程度」の交流をしている。クラフトビール業界では、副原料として地元産の果実や野菜が使われることが多く、近年は主原料の大麦、ホップの地域内での生産も一部の地域で行われている。生産者との交流頻度については、地域差や経営規模、起業動機などの関連がありそうだ。

仕事への愛着や誇りが強く、同業者との連帯を重視している

醸造士という職業についてどのようなアイデンティティを形成しているのかについて、明らかにするために、「醸造の仕事に愛着を感じている」「醸造の技術を向上するために努力をしている」「この業界の一員であることに誇りを感じている」「同業者や審査会で製品が評価をされるのは励みになる」「顧客から率直な反応が伝わるのがこの仕事の魅力である」「同業者との交流は自分の成長につながる」「この業界の発展に貢献していきたい」「この業界の課題解決に積極的に取り組んでいきたい」「この業界の発展のためには同業者と連携が必要だ」の9項目について、「1. まったく思わない」「2. あまりそう思わない」「3. どちらともいえない」「4. ややそう思う」「5. 非常にそう思う」の5段階で回答を求めた。

いずれの項目も平均点が4.0を上回る結果となった。とりわけ、「醸造の仕事に愛着を感じている」「顧客から率直な反応が伝わるのがこの仕事の魅力である」の回答の平均値が高く、いずれも4.5を上回った。「この業界の一員であることに誇りを感じている」「この業界の課題解決に積極的に取り組んでいきたい」は相対的に低いものの、4.0を上回っている。醸造士の集団は、きわめて強い職業アイデンティティを形成していることが明らかとなった。

各項目の相関係数をみたところ、すべての項目間で統計的に有意な関連がみとめられた。「この業界の課題解決に積極的に取り組んでいきたい」と「この業界の発展に貢献していきたい」との相関がもっとも高い($r=.71$)。ついで「同業者との交流は自分の成長につながる」「この業界の発展のためには同業者と連携が必要だ」($r=.61$)、「この業界の発展に貢献していきたい」と「この業界の発展のためには同業者と連携が必要だ」($r=.57$)といった項目間での相関が高い。

表 27 職業アイデンティティ

	低	1	2	3	4	5	高	平均	SD
愛着	1.3	0.3	6.6	28.8	63.0	4.52	0.74		
努力	0.6	2.2	8.2	42.6	46.4	4.32	0.77		
誇り	3.1	5.3	15.4	32.0	44.2	4.09	1.04		
励み	4.1	5.6	13.2	27.0	50.2	4.13	1.10		
反応	0.0	3.4	5.3	28.2	63.0	4.51	0.75		
成長	0.6	3.4	10.3	28.8	56.7	4.38	0.85		
貢献	0.9	2.5	14.1	30.7	51.7	4.30	0.87		
課題	1.9	4.1	19.4	32.0	42.6	4.09	0.97		
発展連携	1.3	4.4	11.3	29.5	53.6	4.30	0.92		

N=319 一部の項目に無回答の場合除外した 欠損値 5

Q27 現在の醸造士としてのお仕事についてあなたのお考えをお尋ねします。

【項目】①醸造の仕事に愛着を感じている ②醸造の技術を向上するために努力をしている ③この業界の一員であることに誇りを感じている ④同業者や審査会で製品が評価をされるのは励みになる ⑤顧客から率直な反応が伝わるのがこの仕事の魅力である ⑥同業者との交流は自分の成長につながる ⑦この業界の発展に貢献していきたい ⑧この業界の課題解決に積極的に取り組んでいきたい ⑨この業界の発展のためには同業者と連携が必要だ"

Q27 付表 アイデンティティ項目間のピアソン相関行列 (N=319)

	愛着	努力	誇り	励み	反応	交流成長	業界貢献	業界課題	発展連携
愛着	—								
努力	.34**	—							
誇り	.35**	.31**	—						
励み	.14*	.25**	.29**	—					
反応	.17**	.19**	.26**	.27**	—				
交流成長	.21**	.18**	.41**	.48**	.30**	—			
業界貢献	.35**	.27**	.44**	.32**	.29**	.46**	—		
業界課題	.35**	.31**	.38**	.30**	.32**	.39**	.71**	—	
発展連携	.25**	.16**	.37**	.36**	.20**	.61**	.57**	.52**	—

* $p < .05$ ** $p < .01$

消費者層の拡大、安定した経営基盤、販売先の開拓などが課題とされる

醸造士としての立場から業界の課題はどのように映っているのだろうか。圧倒的多数が回答しているのは「消費者層の拡大」(78.5%)であった。ついで多いのは「安定した経営基盤の確立」(65.7%)である。小規模ビール醸造所の設立ができるようになってから30年が経過し、クラフトビールが「ブーム」となっているといわれてはいるものの、需要の拡大については厳しい認識が共有されているといえるだろう。「販売先の開拓」(59.2%)は地ビール解禁となった当初から懸念されていた課題である。

表 28 業界の課題

	度数	%
消費者層の拡大	252	78.5
安定した経営基盤の確立	211	65.7
販売先の開拓	190	59.2
主原料の高騰	181	56.4
品質の低い製品がみられること	129	40.2
醸造士の人材獲得	99	30.8
大手ビールメーカーとの差別化	91	28.3
他の酒類との競合	55	17.1
[その他] (下記 その他の自由回答から一部をアフターコード)	30	9.3
酒税の高さ、酒税に関する事務処理の煩雑さ	8	2.5
安易な事業者の参入、未熟な醸造所の増加	6	1.9
醸造士の待遇(労働環境、給与の低さ)	3	0.9

N=324 すべての項目を未選択 2件を含む

Q28 この業界には現在どのような課題があると思いますか。(複数回答)

近年の傾向としては、輸入に依存している主原料であるモルト、ホップの価格が高騰していることがあげられる。「主原料の高騰」については56.4%が課題としていた。

ついで多いのが、「品質の低い製品がみられること」(40.2%)である。90年代後半の「地ビール・ブーム」が数年で終わったのは、多くの醸造所で品質管理が適正に行われず消費者が離れていったためである。設備の洗浄、原料の保存方法、醸造から充填にいたるまでの品質管理が不十分な醸造所があるという認識を多くの醸造士が懸念していた。「大手ビールとの差別化」(28.3%)や「他の酒類との競合」(17.1%)について懸念する声も少なくない。

この設問には「その他」の回答欄を設け、その具体的内容について自由回答形式で入力できるようになっている。複数類似した回答があったものを取りまとめたところ、以下の3点についての指摘が認められた。①酒税の高さや酒税に関する事務処理の煩雑さ(8件 2.5%)、②安易にビール醸造業に参入している品質の低い事業者がみられること(6件 1.9%)、③醸造士の労働環境や給与水準の低さ(3件 0.9%)である。

資料:質問紙のオンラインフォーム

クラフトビール醸造士への全数調査

経営者の方を含め醸造士すべての方に協力をお願いしています。回答をしたくない項目は回答拒否でもかまいませんのでご協力いただきましたら幸いです。

1. あなたの性別を教えてください。

- 1. 男性
- 2. 女性

2. あなたの年齢は次のどれにあてはまりますか。

- 1. 20代
- 2. 30代
- 3. 40代
- 4. 50代
- 5. 60代以上

3. あなたの最後に卒業した学校を教えてください（就学中の方は現在通っている学校について回答してください）。

- 1. 中学
- 2. 高校
- 3. 専修学校（専門学校） 無認可校を含む
- 4. 高等専門学校（高専）
- 5. 短期大学
- 6. 大学（6年制を含む）
- 7. 大学院（博士課程については満期退学を含む）

4. あなたの醸造所の所在地は以下のどの地方でしょうか。

- 1. 北海道
- 2. 東北（青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島）
- 3. 北関東（茨城・栃木・群馬）
- 4. 南関東（千葉・埼玉・神奈川）
- 5. 東京
- 6. 甲信越（長野・山梨・新潟）
- 7. 北陸（石川・富山・福井）
- 8. 東海（静岡・愛知・岐阜）
- 9. 近畿（三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）
- 10. 中国（岡山・広島・鳥取・島根・山口）
- 11. 九州・沖縄（福岡・長崎・佐賀・熊本・宮崎・大分・鹿児島・沖縄）

5. 現在お務めの醸造所の規模をお尋ねします。2024年におけるビール発泡酒の年間製造量は以下のどれに該当しますか。複数醸造所を所有している場合はすべての醸造所の総量で回答してください。

- 0. 2025年から製造を始めた
- 1. 6kL未満
- 2. 6kL～20kL未満
- 3. 20kL～60kL未満
- 4. 60kL～100kL未満
- 5. 100kL～200kL未満
- 6. 200kL以上

6. あなたのお務め先にはあなた自身を含めて何人のビール醸造士がいますか。他の酒類の担当者は除いて回答してください。

- 1. 1人（あなたのみ）
- 2. 2人
- 3. 3人
- 4. 4人以上

7. あなたの働いている醸造所の保有する免許は次のどれにあてはまりますか。複数ある場合はすべてを選択してください。

- ビール
- 発泡酒
- 清酒（日本酒）
- 果実酒
- その他（上記以外の酒類等製造免許）

8. 現在お務めの醸造所がビール・発泡酒の免許を初めて取得したのはいつでしょうか。経営者が複数の醸造所を所有している場合はもっとも早い年を教えてください。企業経営者が変わっている場合は以前の経営者が免許を取得した時期でお答えください。

- 1. ~ 1999年
- 2. 2000-2004年
- 3. 2005-2009年
- 4. 2010-2014年
- 5. 2015-2019年
- 6. 2020-2025年
- 7. わからない

9. あなたの現在の地位は次のどれに当てはまりますか。醸造長にはヘッドブルワー、醸造責任者、醸造所の工場長などの地位を含むものとします。お1人で醸造をしている場合は醸造長として回答をお願いします。

- 1. 経営者（共同経営含む）であり醸造長でもある
- 2. 経営者であるが醸造長ではない
- 3. 醸造長であるが経営者ではない
- 4. 正規社員の醸造士であるが、醸造長ではない
- 5. 非正規社員の醸造士である
- 6. 顧問や指導者として醸造に関わっている
- 7. その他

あなたが醸造になるまでのキャリアや醸造士となった経歴についてお尋ねします。

10. あなたがビールの醸造の仕事に初めて就いたのはいつのことでしょうか？

- 1. ~1999年
- 2. 2000年~2004年
- 3. 2005年~2009年
- 4. 2010年~2014年
- 5. 2015年~2019年
- 6. 2020年~

11. ビールの醸造士として仕事を始めた経緯は次のどれにあてはまりますか

- 1. 醸造所の経営者になる（なったため）
- 2. ビールの醸造士になるために醸造所に採用された
- 3. 自ら希望して社内の異動でビールの醸造部門に配属された
- 4. 自らの希望ではなく社内の異動でビールの醸造部門に配属された
- 5. その他

12. ビールに関わる仕事に就く前には、どのような職業上の地位についていましたか（学生時代のアルバイト・パート等の仕事は除きます）。

- 1. 他の仕事はしていない
- 2. 経営者、自営業者
- 3. 正規社員
- 4. 非正規社員
- 5. その他

13. ビールに関わる仕事に就く前に就いていた仕事ではどのような業務をされていましたか。複数ある場合、一番長くお務めになったお仕事を選択してください。

- 1. 農林水産業
- 2. 鉱業採石業
- 3. 建設業
- 4. 製造業
- 5. 卸売 小売業
- 6. 運輸 郵便 倉庫
- 7. 情報通信 IT関連
- 8. 電気ガス水道
- 9. 不動産 賃貸 リース
- 10. 金融保険
- 11. 宿泊 飲食 観光サービス
- 12. 教育 学修支援サービス
- 13. 医療 福祉 介護サービス
- 14. 学術 専門サービス
- 15. 生活関連サービス
- 16. その他のサービス
- 17. 公務 行政 公共サービス
- 18. その他

14. 醸造士になる以前に、あなたはビールに関連した仕事をしてきた経験はありますか。社内での以前の配属先、経営者としての仕事も含めてお答えください。複数該当する場合にはもっとも近いものを1つだけ選んでください。

- 1. ない
- 2. ビールに特化した飲食店の**経営者**
- 3. ビールに特化した飲食店の従業員
- 4. ビールの卸売業の**経営者**
- 5. ビールの卸売業の従業員
- 6. ビールの小売業の**経営者**
- 7. ビールの小売業の従業員
- 8. ビール製造会社の従業員

15. 上で選択した「ビールに関連した仕事」を始めたのはいつでしょうか。

- 1. ~1999年
- 2. 2000~2004年
- 3. 2005年~2009年
- 4. 2010年~2014年
- 5. 2015年~2019年
- 6. 2020年~

16. 醸造士として仕事をするのは現在何社目でしょうか。経営者の方はご自身の企業も1社に含めて回答してください。買収による経営者の変更やグループ会社での出向や異動は含めないで回答してください。

- 1. 転職はしていない（1社目）
- 2. 転職した 現在2社目
- 3. 転職した 現在3社目
- 4. 転職した 現在4社目以上

17. ビール醸造の仕事始める前に、海外（日本以外）で1ヶ月以上暮らしたことはありますか？（複数回答可）

- 1. 海外で暮らしたことはない
- 2. 未成年のときに海外にいた
- 3. 海外赴任ないしは海外で仕事をしていた
- 4. 長期の海外出張をしていた
- 5. ホームステイ、留学、ワーキングホリデーで海外にいた
- 6. 長期の旅行で海外にっていた

醸造技術の習得についてお尋ねします。

18. 短大、大学、大学院、高専、専修学校などの教育機関で醸造学あるいは関連分野の研究や勉強をしたことはありますか。以下のなかからもっとも近いものを1つだけ選んでください。

- 1. 教育機関では学んでいない
- 2. 醸造学を専門に学んだ
- 3. 醸造学ではないが微生物学を学んだ
- 4. 醸造学ではないが化学を学んだ
- 5. 醸造学ではないが食品科学を学んだ
- 6. 醸造学ではないが上記以外の関連分野を学んだ

19. あなたが**最初**に実際に醸造を行いながら醸造技術を学んだところは次のどれにあてはまりますか。

- 1. 勤務先の醸造所での仕事
- 2. 国内の醸造所での研修
- 3. 国内の大学、専門学校での学習
- 4. 国内の大学、専門学校以外での研修（酒類総合研究所、私塾等）
- 5. 海外の教育機関での学習
- 6. 海外の醸造所での研修や仕事
- 7. ホームブルーイング
- 8. その他

20. あなたにはビールの醸造するうえで、師といえる人物はいますか。

- 1. いる
- 2. いない

21. あなたは日本以外の国で、**ビールの醸造に関連した**以下のような取り組み（就労、研修、修学、視察）をしたことがありますか。複数回答

- 海外の醸造所で働いた または 海外で醸造所を経営に携わった
- 海外の醸造所で醸造技術を学んだ
- 海外の教育機関で醸造学を学んだ
- 海外の醸造所の視察に行った

22. **海外の醸造所で学んだ、あるいは醸造を海外の学校で学んだ方**にお尋ねします。それはどの地域でしたか。 複数回答

- 北米（アメリカ、カナダ）
- 南米
- オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド等）
- 英国
- ドイツ
- ベルギー
- 他の欧州
- 東アジア、東南アジア
- 上記以外の地域

23. 技術習得のために次のような勉強をしてきましたか（複数回答）

- 同業者との対面での情報交換や研修会
- 日本語で書かれた文献の収集
- 海外の文献の収集
- 日本の同業者がネットで発信する情報の収集
- 海外の同業者がネットで発信する情報の収集
- 日本の専門家・専門機関による支援や研修
- 海外の専門家・専門機関による支援や研修
- 審査員の資格取得（のための勉強を含む）

あなたのビールの仕事へのお考えについて質問します

24. あなたのもっとも好むビアスタイルは以下のうちどれでしょうか。

- 1. 北アメリカ発祥のエール
- 2. 英国 アイルランド スコットランド発祥のエール
- 3. ドイツ チェコ オーストリア発祥のエール
- 4. ベルギーフ ランス発祥のエール
- 5. ドイツ チェコ オーストリア発祥のラガー
- 6. 北アメリカ発祥のラガー
- 7. 上記にあてはまらないスタイル
- 8. とくにない

25. 醸造をするさいに、あなたは次のことをどの程度重要であると考えていますか。

	1. 重要ではない	2. あまり重要ではない	3. どちらともいえない	4. やや重要である	5. 重要である
多様なスタイルの製品をつくること	<input type="radio"/>				
地域の特色を活かした製品をつくること	<input type="radio"/>				
地域の顧客に愛される製品をつくること	<input type="radio"/>				
効率的な製品づくりをすること	<input type="radio"/>				
常に安定した品質の製品をつくること	<input type="radio"/>				
付加価値の高い製品をつくること	<input type="radio"/>				

26. あなたは仕事でどのような人たちとの程度の頻度で連絡や交流をしていますか。連絡や交流のなかには電話、メールやSNSでの交流を含むものとします。

	1. ほとんどない	2. 2, 3ヶ月に1度	3. 月に1度程度	4. 月に2, 3回	5. 毎週のように
県内の同業者	<input type="radio"/>				
他県の同業者	<input type="radio"/>				
原料の生産者	<input type="radio"/>				
地元的一般顧客	<input type="radio"/>				
他県的一般顧客	<input type="radio"/>				
地元の飲食店や販売店	<input type="radio"/>				
県外の飲食店や販売店	<input type="radio"/>				

27. 現在の醸造士としてのお仕事についてあなたのお考えをお尋ねします。

	1. まったく思わない	2. あまりそう思わない	3. どちらともいえない	4. ややそう思う	5. 非常にそう思う
醸造の仕事に愛着を感じている。	<input type="radio"/>				
醸造の技術を向上するために努力をしている	<input type="radio"/>				
この業界の一員であることに誇りを感じている	<input type="radio"/>				
同業者や審査会で製品が評価されるのは励みになる	<input type="radio"/>				
顧客から率直な反応が伝わるのがこの仕事の魅力である	<input type="radio"/>				
同業者との交流は自分の成長につながる	<input type="radio"/>				
この業界の発展に貢献していきたい	<input type="radio"/>				
この業界の課題解決に積極的に取り組んでいきたい	<input type="radio"/>				
この業界の発展のためには同業者と連携が必要だ	<input type="radio"/>				

28. この業界には現在どのような課題があると思いますか。複数回答

- 安定した経営基盤の確立
- 販売先の開拓
- 消費者層の拡大
- 醸造士の人材獲得
- 主原料の高騰
- 大手ビールメーカーとの差別化
- 他の酒類との競合
- 品質の低い製品がみられること
- その他

29. よろしければ、最後に醸造士になったきっかけや経緯について自由記述形式で回答してください。（無回答でもけっこうです）

このコンテンツは Microsoft によって作成または承認されたものではありません。送信したデータはフォームの所有者に送信されます。

 Microsoft Forms

クラフトビール醸造士のキャリアと意識
— ビール醸造士への全数調査(2025)報告書 —
澤口恵一 著

2026年3月 発行

発行者 大正大学人間学部人間科学科 澤口研究室
東京都豊島区西巣鴨 3-20-1